

A APLICABILIDADE DO ENSINO HÍBRIDO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO: SIMULAÇÃO REALÍSTICA, UMA EXPERIÊNCIA ALÉM DA PRÁTICA

THE APPLICABILITY OF HYBRID EDUCATION IN NURSE TRAINING: REALISTIC SIMULATION, AN EXPERIENCE BEYOND PRACTICE

Sandra Maria Leal Oliveira*

Victor Freitas**

Ana Paula Legey de Siqueira***

Resumo: O tema sobre a aplicabilidade do ensino híbrido na formação do enfermeiro pela simulação realística anseia obter uma experiência além da prática ao se permitir a inserção das metodologias ativas a partir do ensino híbrido. Portanto, torna-se relevante, por causar reflexões a respeito de se fornecer informações que supram a inexistência de uma metodologia virtual posicionada à implantação de habilidades e competências no que se refere à aplicabilidade do ensino híbrido na formação do enfermeiro através do uso da simulação realística. No objetivo geral, vem propor e analisar uma sequência didática utilizando simulações virtuais realísticas para o curso de graduação de enfermagem. E, em seus objetivos específicos tenciona definir competências e habilidades para se desenvolver uma sequência didática que abarque os contextos relativos à metodologia que programa as atividades referentes às aplicabilidades das simulações realísticas no curso de enfermagem; aplicar uma avaliação que abranja experiências respectivas às sequências didáticas durante as aplicações das simulações realísticas para observar quais são os pontos que mais se adaptam ao ensino e à aprendizagem enquanto as práticas virtuais acontecem e quais fatores necessitam ser revistos quanto ao aprendizado dos graduandos; além de, avaliar a evolução dos discentes quanto às aplicabilidades competentes às simulações realísticas dentro do semestre letivo do curso de enfermagem para compreender se as simulações realísticas estão se coadunam com as capacidades profissionais dos acadêmicos enquanto os mesmos interagem com sua sequência didática. Ademais, aplicam-se duas abordagens, a: qualitativa e quantitativa, que serão denominadas como “quali-quant”, além do uso do *survey* para se observar no processo das respostas obtidas a afirmação ou negação da eficácia da metodologia virtual quanto ao uso da sequência didática (SD).

Palavras-chaves: Aplicabilidades; Metodologias Ativas; Ensino Híbrido, Simulação Realística; Enfermagem.

Abstract: The theme about the applicability of blended learning in nursing education through realistic simulation aims to obtain an experience beyond practice by allowing the insertion of active methodologies from blended teaching. Therefore, it becomes relevant, as it causes reflections on providing information that overcomes the lack of a virtual methodology positioned to implement skills and competences with regard to the applicability of hybrid

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

teaching in nursing education through the use of realistic simulation. . In the general objective, it proposes and analyzes a didactic sequence using realistic virtual simulations for the undergraduate nursing course. And, in its specific objectives, it intends to define competences and abilities to develop a didactic sequence that encompasses the contexts related to the methodology that programs the activities related to the applicability of realistic simulations in the nursing course; apply an evaluation that encompasses respective experiences to the didactic sequences during the applications of realistic simulations to observe which are the points that best adapt to teaching and learning while virtual practices take place and which factors need to be reviewed regarding the learning of undergraduates; in addition to evaluating the evolution of students regarding the competent applicability of realistic simulations within the academic semester of the nursing course to understand whether realistic simulations are falling within the professional capacities of academics while they interact with their didactic sequence. Furthermore, two approaches are applied: qualitative and quantitative, which will be called "quali-quant", in addition to the use of the survey to observe, in the process of the answers obtained, the affirmation or denial of the effectiveness of the virtual methodology regarding the use of the didactic sequence (SD).

Keywords: Applicability; Active Methodologies; Blended Teaching, Realistic Simulation; Nursing.

Introdução

No ambiente hospitalar, a comunicação deve ocorrer de forma clara e eficaz entre os profissionais de saúde, de modo que as necessidades dos clientes sejam mais observadas, compreendidas e atendidas. Para tal, o exercício da comunicação efetiva deve ser iniciado durante a graduação, pois, isto irá refletir, positivamente, na qualidade da assistência à saúde prestada.

Neste sentido, a simulação realística é vista como um método efetivo, proporcionando oportunidades de treinamento e ampliando a relação entre teoria e prática, sendo uma estratégia de ensino e aprendizagem segura para construção e consolidação do conhecimento em enfermagem. Portanto, compreende-se que, a simulação realística contempla um método de ensino que institui ao aluno a participação ativa no seu próprio aprendizado, além de, oferecer a oportunidade de rever os erros, reduzindo, conseqüentemente, os riscos adversos ao paciente.

Com base na leitura de diversas pesquisas, pode-se compreender que há autores que concordam com o uso desta ferramenta, mesmo que apontem algumas posições diferentes, eles tendem a embasar e a alinhar novos olhares a respeito deste assunto para que haja um esclarecimento adequado sobre as dificuldades e os benefícios que a simulação realística pode ou não apresentar ao longo de um curso de enfermagem, por exemplo.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Neste caso, não é uma prática antiga, em sala de aula, que os discentes mantenham contatos com a simulação realística, mas, pode-se dizer que os brasileiros ainda estão experimentando esta nova ferramenta e se acostumando com o que ela pode produzir em sala de aula no que se atém ao ensino híbrido (FERREIRA ET AL, 2018).

É interessante ainda se afirmar que, no caso de a simulação realística ser efetuada por um discente cuja formação ou graduação seja pelo ensino híbrido, o resultado do aprendizado não se torna negativo ou sem sentido, pelo contrário, independente de quem se aproprie desta prática é notória sua melhora em absorver os conteúdos, por que a teoria se estabelece enquanto a prática se desenvolve através das simulações, conforme as pesquisas se evidenciam (FERREIRA ET AL, 2018).

Ainda em colaboração com estes estudos, relata-se que, na questão da simulação realística o que se apresenta dentro desta prática diante da teoria aplicada é o envolvimento do ser humano com a tecnologia; por este prisma, não se pode levar em conta apenas um momento técnico, mas, quem está ali como um doente/usuário, além do discente/enfermeiro servindo de autor e coautor no cenário médico-hospitalar, cujas funções são as de se tentar aplicar o que se aprende com o que se arrisca realizar em prol dos pacientes (COSTA ET AL, 2018).

Todavia, relata-se que os discentes se sentem, muitas vezes, meio que pensativos quanto as suas atuações ante as atividades que envolvem a simulação realística, por que há pessoas que são introvertidas e que não se desempenham muito bem sob pressão, principalmente, quando estão diante de outras pessoas (SOUZA ET AL, 2017).

Os autores relatam que a mente dos discentes, em sua maioria, pode se adequar bem à proposta do exercício, porém, é crucial que a docência esteja apta a conduzir, psicologicamente, o alunado no intuito de esparecer todo o nervosismo que se instaura no instante em que os discentes se percebem supervisionados por um olhar, segundo eles, que esteja acima de seus preparos acadêmicos e práticos.

Os autores enumeram, também, alguns posicionamentos do alunado que não consegue se manter livre quando pressionado, ou por temor de errar ou por um sentimento que lhe anteceda os movimentos e o raciocínio, causando, portanto, certas dificuldades ao se relacionar com a metodologia ativa, numa sala de aula no qual o ensino seja híbrido.

Pois, entende-se que, em toda sua consistência, este tipo de avaliação é coerente para transformar um discente que antes era um mero espectador em alguém apto a se posicionar de forma crítica, sendo levado a uma inquietação que lhe provoque um anseio em se aperfeiçoar,

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

mesmo tendo sido atingido pela tensão que é um sinal bem claro de que se este aluno se direcionar na vida real, sem tal preparo, pode ser que cometa erros que venham a lhe fazer desistir de ser um excelente enfermeiro diante de seu próprio destino profissional (SOUZA ET AL, 2017).

Neste contexto, o problema da pesquisa é se a simulação realística seria, realmente, uma ferramenta de aplicabilidades interessante e um eixo desafiador à docência quanto à produção de materiais ao ensino e à aprendizagem, encontrando-se nela a aptidão à formação educacional e profissional do enfermeiro como contribuição da metodologia ativa na sala de aula invertida.

Sendo assim, vale ressaltar que, a inexistência de uma metodologia virtual posicionada à implantação de habilidades e competências no que se refere à aplicabilidade do ensino híbrido na formação do enfermeiro através do uso da simulação realística pode provocar uma defasagem na formação do enfermeiro.

Fundamentação Teórica

Breve história referente à trajetória da enfermagem

Quanto à formação educacional na enfermagem, sabe-se que, “são perceptíveis às inúmeras transformações ocorridas, tendo como reflexo o contexto histórico da profissão e o quadro político-social da educação”, (RODRIGUES ET AL, 2013, p. 334).

Concomitante a isso, desde o século XX, a formação no curso de enfermagem se dava às mulheres em duas condições que estavam relacionadas tanto à passividade quanto a se manterem subalternas, pelo fato de fazerem parte de uma sociedade, extremamente, patriarcal (RODRIGUES ET AL, 2013).

Para estes autores, no quesito indústria, a área hospitalar se torna conhecida enquanto o sistema capitalista se fortalece, por conta disso, a formação dos enfermeiros se pauta ante aos “[...] princípios biologicistas-curativas”, (RODRIGUES ET AL, 2013, p. 334).

Aparentemente, a inserção da mulher na área da saúde era vista como algo sem valor no tocante ao que a mulher pensava ou sentia como ser humano, pois, sua formação familiar era patenteadada pelo preconceito e por funções apenas domésticas, porém, “a década de 1980 foi marcada por movimentos sociais em defesa da democracia e por um sistema de saúde integral, universal e equânime”, (RODRIGUES ET AL, 2013, p. 335).

Diante deste contexto,

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

a opção de articulação a política nacional de saúde se constitui no espaço no qual nossa inserção signifique também nossa possibilidade de conhecer, refletir, intervir e exercitar nossa crítica, superando um modelo de formação e de atenção em saúde centrados na doença e na assistência à saúde, em um modelo produzido por formas tecnológicas ultrapassadas e orientado por uma lógica comercial e, assim, apontando para uma visão social abrangente e tecnicamente capaz de prestar cuidados contínuos e resolutivos à comunidade, (SOUSA ET AL, 2011, p. 165).

Por conta disso, é papel da formação em enfermagem atribuir aos novos aspirantes motivos e especializações que os habilitem a obter um cuidado mais profissional e responsável com os futuros pacientes que lhes forem designados durante as atividades, pois, “no cotidiano do fazer, ser, pensar, teorizar “enfermagem” frequentemente participamos de um processo de crítica e elaboração de propostas quanto ao que seria necessário mudar na formação do enfermeiro”, (SOUSA ET AL, 2011, p. 165).

De acordo com estes pensamentos, entende-se que a profissão relacionada ao curso de enfermagem, ainda não se percebe reconhecida pela sociedade como parte crucial na área da saúde por não estar organizada e estruturada como classe indispensável, pois, as primeiras pessoas a buscarem essas mudanças precisam ser os profissionais da enfermagem (LESSA; ARAÚJO, 2013).

Ademais, é preciso se avaliar quais são, hoje, as melhores estratégias para se alcançar e definir os espaços dos enfermeiros perante a sociedade, reconhecendo-se que, isso não será possível se, a princípio, o próprio profissional não se enxergar como fonte de conhecimento e de capacidade de aquisição de saberes que agreguem uma qualidade essencial ao tratamento dos pacientes, sendo assim, evidencia-se que o enfermeiro necessita conhecer sua própria história, como ser humano, como formação social e profissional (LESSA; ARAÚJO, 2013).

De acordo com as autoras, parte da formação do curso de enfermagem está defasada quanto a sua própria existência, não por haver incongruências em sua constituição, mas, por conta de não se expor tanto o trabalhoso início de sua origem, como se a força de sua luta já tivesse se esvaído e não fosse compensatório recordar dela.

Por conseguinte, basta se acompanhar os fatos acerca da educação para se visualizar o quanto ela cresceu, e o quanto ainda precisa caminhar, desde sua implantação na sociedade; desta forma, ocorre a mesma coisa com a formação em enfermagem, por que ao se verificar certos históricos, observa-se que a educação também sofria o descaso de não ser vista como algo promissor, principalmente, no tocante ao aluno que não era percebido como alguém ativo e de utilidade sociocultural (SOUSA; MORAES, 2019).

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Na visão do passado, a educação era uma maneira de se depositar sobre o aluno todo o conhecimento que se acreditava possuir, desse modo, a construção de uma memória ativa não era permitida, pois, a reflexão era um fator indesejado para não se averiguar o aprendizado transmitido pelo professor, aceitando tudo o que se ouvia ou lia como absoluta verdade sem se ter o direito de se questionar o aprendizado (SOUSA; MORAES, 2019).

Sendo assim, não caberia no tempo do ensino tradicional a evolução de todos os alunos dentro da educação, nem tampouco nas profissões que existiam, ainda mais a da enfermagem que lidava com as mazelas da época e que confrontava o patriarcalismo através das mulheres (RODRIGUES ET AL, 2013).

Por ser atravessada tanto pela política quanto pela educação, a enfermagem se vê completamente compatriota em seu movimento social, pois, além de passar pelas guerras e desempenhar um papel nobre em ajudar a salvar vidas e a amenizar, quando possível, as dores alheias, é vista como um lugar em que os gêneros se misturam e se comportam por um bem comum.

Indubitavelmente, “no ensino de Enfermagem, são notórias as mudanças impulsionadas pela LDB e também pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação em Enfermagem” (RODRIGUES ET AL, 2013, p. 336), fazendo com que ela não esteja isolada das pedagogias existentes nem das orientações de amparo legal, conduzindo-a na academia a romper com o que não condiz com a lei e com as transformações socioemocionais.

Todavia, sabe-se que, é pelos corredores e setores hospitalares que existe uma maior complexidade funcional, por conta de se haver uma demanda altíssima no trabalho dos enfermeiros que promove uma sobrecarga, culminando em altos impactos de estresses e de inseguranças quanto ao exercício desta profissão (MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012).

Atualmente, o curso de enfermagem pode até não ser um dos mais procurados no Brasil, mas, já esteve no auge e, é por isso que, em diversos setores, ainda se pode encontrar um enfermeiro de plantão ou em busca de uma nova oportunidade de trabalho.

Um dos fatores limitantes e, ao mesmo tempo, de grande valor socioprofissional é o registro das pessoas que integraram a formação dos cursos de enfermagem entre os anos de 1932 a 1950. Reconhece-se, portanto, que essas mulheres foram cruciais durante a implantação desta profissão tão necessária aos cuidados nos prontos atendimentos, contudo, ainda há muitas dificuldades em se estabelecer todos os dados referentes à tão nobre trabalho e,

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

[...] pode-se verificar que os documentos investigados/classificados/ordenados, no todo e nas partes, condizem com momentos decisivos de evolução e consolidação da Enfermagem-modelo de ensino e de prática assistencial. Pensamos que os mesmos servem, além do mais, para sedimentar as referências no interesse da contribuição das enfermeiras pioneiras e/ou para relevar a participação inestimável de suas discípulas e seguidoras, as quais, de modo singular, deram continuidade aos esforços da Missão Parsons em tudo “o mais” que foi realizado em favor da construção da EEAN e da edificação da Enfermagem Brasileira, (CARVALHO, 2004, p. 16).

Sob tal ótica, a história da enfermagem, principalmente, no Brasil, de acordo com a autora, têm muitas referências positivas a acrescentar para o conhecimento dos futuros profissionais, entretanto, nos últimos tempos, ela vem sofrendo bastantes exigências em sua construção, até porque, nos dias atuais, sabe-se que a enfermagem tem sido sucateada no que tange às condições de trabalho, pois, possui uma árdua jornada trabalhista, comprometendo-se a atuarem em diversos lugares para manterem uma renda financeira o mais justa possível.

Um dos fatos peculiares ocorridos com a formação do curso de enfermagem é sua associação aos locais hospitalares, por causa das necessidades aderidas aos pacientes em tratamento e por não haver um local adequado à constituição de unidades educacionais que se mantivessem como pontos de ensino para a formação dos profissionais desta atividade tão importante ao público, ademais, este curso sofreu com a falta das relações acadêmicas e das condições administrativas que lhe garantissem um valor comercial e social suficientes para que fosse respeitada pela coletividade como uma classe trabalhadora com direitos e deveres a serem exercidos. (BECERRIL, 2018).

Nesse hiato, em plena década de 50, a enfermagem abrange a saúde mental, especificamente a área psiquiatria cuja vertente se estendia aos tratamentos de diversas terapias, como no caso, da psicocirurgia e a terapia eletroconvulsiva, entre as demais alternativas psíquicas, além de se impor ao enfermeiro que se posicionasse como médico-cirurgião, quando era necessário, em seus plantões (SILVA ET AL, 2017).

Entretanto, um dos passos que reelabora a existência do curso de formação de enfermagem, em toda a América Latina, é sua resistência nos mais de 120 anos, desde que se pensou na possibilidade de se inserir mulheres nas frentes dos atendimentos pronto-hospitalares, deste modo, a enfermagem “surgiu como uma atividade social que foi institucionalizada tanto em sua formação como em sua prática de trabalho, afirmando-se como ciência, profissão, disciplina e arte”. (BECERRIL, 2018, p. 2).

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Em contrapartida, antes de a primeira República ser instaurada no Brasil, a enfermagem não se distinguia da questão curativa pela interferência da religião, certamente isso causou algumas dificuldades neste trabalho até mesmo nos setores psiquiátricos que se evidenciaram lá pela década de 50; não obstante, pode-se dizer que, em sua maioria, as enfermeiras eram trazidas como irmãs de caridade e foi através da percepção trazida pela República que a enfermagem passou a ter outro formato, mesmo sob a influência religiosa (SILVA ET AL, 2017).

Vale ressaltar, nestas humildes linhas, que, além de uma árdua jornada de trabalho, os enfermeiros ficam expostos a esgotamentos físicos e mentais que impactam, também, na vida familiar, pois, muitos destes profissionais deixam de estar, na maioria das vezes, com suas famílias para praticarem várias atividades médico-hospitalares, além, de cursos de formação continuada, entre outras coisas.

No entanto, ao se dedicarem em suas atividades, procuram realizar o movimento da lamparina, porque mesmo com a modernidade social, ainda há muitas enfermidades que sobrecarregam os pacientes de sentimentos sombrios e solitários pelos leitos dos hospitais, sendo assim, surgem enfermeiros que se tornam ávidos em iluminar os que se sentem desamparados, trazendo conforto e apoio aos que padecem por enfermidades que, muitas vezes, transformam-se em casos fatais.

Sequência didática

Na sequência didática se estabelece o uso do título com a sigla SD (Sequência Didática); o local em que será apresentada a proposta; os dados da pesquisadora contendo seu nome e e-mail; o formato é relacionado ao Ensino Superior, conforme exemplificado no quadro de número 1:

QUADRO 1 – Construção da SD

SD - Simulações virtuais realísticas para o curso de graduação de enfermagem	
⇔	Ensino Superior do Curso de Enfermagem
⇔	Educadora/Pesquisadora: Sandra Maria Leal Oliveira
Etapa: () Ensino Fundamental () Ensino Fundamental () Ensino Médio (X) Ensino Superior	
Duração das Aulas: 10 divisões conforme os conteúdos a serem apresentados	

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Tempo: 55h

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

A realização desta didática permite avaliar a importância da simulação realística sobre o ensino e aprendizagem dos acadêmicos e profissionais enfermeiros podendo elevar a qualidade dos cuidados prestados ao paciente na futura prática profissional.

QUADRO 2 – Elaboração da SD – Parte 1

Estrutura da SD – 01	
⇔	Conhecimento: Formação em Enfermagem
⇔	Fonte de atuação educacional: Ensino Híbrido
⇔	Tema: Simulações virtuais realísticas para o curso de graduação de enfermagem
⇔	Conteúdo científico abordado: Compreende-se que a simulação realística contempla um método de ensino que institui ao aluno a participação ativa no seu próprio aprendizado, além de, oferecer a oportunidade de rever os erros, reduzindo, conseqüentemente, os riscos adversos ao paciente.
⇔	Interesse e motivação: Buscar excelência no ensino de enfermagem através de novas abordagens pedagógicas, para que assim, a comunidade acadêmica seja alicerçada em práticas eficazes de aprendizagem agregando conhecimento para toda sua formação.
⇔	Recursos aplicados: O método de estudo refere-se quase experimental, exploratório e analítico, sobre a utilização do método de ensino tradicional com aula expositiva e método de ensino com simulação realística. Para coleta dos dados, utiliza-se um formulário de caracterização dos participantes, avaliação de conhecimento, escala de satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem. Análises descritivas e univariada são necessárias.
⇔	Ementas: Aborda os princípios dos cuidados paliativos, bem como fatores determinantes do atendimento humanizado e, por conseguinte, a melhoria na qualidade da assistência multiprofissional direcionada aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura e sua família.
⇔	Objetivos: 1. Compreender os princípios dos cuidados paliativos; 2. Assimilar o processo de adaptação à doença crônica; 3. Demonstrar competências na implementação de um plano de cuidados de qualidade em conformidade com a filosofia dos cuidados paliativos ao paciente com doença potencialmente incurável e à sua família;

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

4. Demonstrar capacidade de reflexão bioética e crítica na análise de assuntos complexos inerentes aos cuidados paliativos;
5. Reconhecer atitudes pessoais, bem como sentimentos, valores e expectativas em relação à morte e à diversidade individual, cultural e espiritual que existe na sociedade;
6. Perceber os princípios do trabalho em equipe multidisciplinar.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

Neste sentido, a simulação é vista como um método efetivo que contribui para a obtenção de conhecimentos, habilidades, atitudes e desenvolvimento do pensamento crítico em um contexto de aprendizagem seguro. O uso da simulação em enfermagem proporciona oportunidades de treinamento e amplia a relação entre teoria e prática.

QUADRO 3 – Elaboração da SD – Parte 2

Estrutura da SD – 02

⇔ Conteúdo programático:

- 1-História; conceitos; e, princípios em cuidados paliativos e tanatologia.
- 2-Cuidados paliativos no início da vida.
- 3-Cuidados paliativos no final da vida-22hs.
- 4-A Comunicação em cuidados paliativos e no processo da morte.
- 5-Modalidades de assistência em cuidados paliativos.
- 6-Bioética em cuidados paliativos e na morte.
- 7-Educação para a morte.
- 8-Luto e cuidados paliativos.
- 9-Doação de órgão e cuidados paliativos.
- 10-Equipe interdisciplinar
- 11-Dor.
- 12-Espiritualidade; morte; e, cuidados paliativos.
- 13-Família; morte; e, cuidados paliativos.
- 14-Humanização e cuidados paliativos.
- 15-Cuidados paliativos; morte; e, aspectos sociais.
- 16-Cuidados paliativos; morte e, aspectos psicológicos.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

A partir de todo o entendimento que se busca através da pesquisa acadêmica científica, reconhece-se que a simulação realística é uma estratégia de ensino e aprendizagem segura para construção e consolidação do conhecimento em enfermagem.

Desta forma, a justificativa desta sequência didática está sustentada na inexistência de uma metodologia virtual posicionada à implantação de habilidades e competências no que se refere à aplicabilidade do ensino híbrido na formação do enfermeiro através do uso da simulação realística.

QUADRO 4 – Metodologias da SD

Metodologia
⇔ Procedimentos Metodológicos: 1) Aulas expositivas e práticas com ênfase no estudo de casos. 2) Atividades práticas laboratoriais. 3) Seminários.
⇔ Tempo estimado: 5h/aula
⇔ Avaliação: a) Provas escritas. b) Provas práticas. c) Apresentação de trabalhos de pesquisa. d) Seminário. e) Avaliação continuada. f) Avaliação interdisciplinar.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

Metodologias ativas

Em virtude dos fatos, deve-se abordar ainda que, “a inclusão das metodologias ativas no processo de aprendizagem precisa ser vista com o objetivo de garantia da qualidade de ensino, adquirindo novos valores e desenvolvimento intelectual dos alunos”, (SOUSA; MORAES, 2019, p. 74).

Torna-se evidente, portanto que,

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

no ensino superior as metodologias ativas devem ser aplicadas através de aulas que permitam a participação dos alunos, com a inclusão de projetos, trabalhos em grupos, discussões sobre uma situação problema, com o objetivo de preparar o aluno do ensino superior para a sociedade e ambiente de trabalho, (SOUSA; MORAES, 2019, p. 74).

Consta-se que, o ensino, nos dias atuais, se divide em dois formatos: o da relação ao padrão voltado para a educação mais rústica e ao ensino aprendizagem relacionado à interatividade, por este entendimento, se esclarece que o ensino programado tem uma função objetiva, mas, não tão consistente no que se é apropriado ao público do século XXI (MORÁN, 2015).

Deste modo, pensa-se que, no caso das metodologias ativas, é interessante que se tenham os objetivos alinhados e acompanhados por elas para que dentre suas alternativas sejam os alunos despertados pela proatividade, pois, ao se adotar as metodologias e se utilizar os seus modelos, se conduzirá os alunos às tarefas mais complexas e os fará ter atitudes quanto às decisões a serem tomadas, elevando seus graus de entendimento quanto às avaliações aplicadas, ademais, é indispensável à distribuição de materiais relevantes ao aprendizado para que, também, se desenvolvam ou se ampliem suas criatividade intelectuais (MORÁN, 2015).

No que se refere aos alunos que não se adaptam com tanta facilidade ao ensino tradicional, compreende-se que há uma relação voltada à internet e para os diversos aplicativos que transmitem a estes alunos novidades que os instigam e, também, há muitas pessoas que se sentem em diversos lugares do mundo através do caminho virtual, seja ao mesmo tempo ou de modo intercalado, sejam sozinhas ou próximas de diversas pessoas.

Por estes aspectos, é que se diz que

a aplicação das metodologias ativas proporciona a articulação entre universidade e comunidade. Esse processo possibilita intervenções diretas, acordos com a realidade; valoriza todos os participantes do processo de construção e seus diferentes conhecimentos, o que permite que a formação acadêmica incorpore as práticas do sistema de saúde. (DIAS; JESUS, 2021, p. 20).

Desta maneira, durante o processo ensino aprendizagem obtido pelas metodologias ativas é possível que os alunos desenvolvam novas capacidades, por que, para estes autores nem o ensino nem a aprendizagem são fórmulas *sine qua non* para que as habilidades dos alunos se manifestem, no entanto, eles percebem que é preciso um conjunto de possibilidades para

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

que os alunos se sintam motivados, neste caso, cada etapa gera partes de um gigantesco quebra cabeça individual e bem interessante (PAIVA ET AL, 2016).

Em detrimento desta questão, verifica-se que entre os modelos apresentados pelas metodologias ativas o incentivo aos alunos é possível, levando-os a se tornarem pessoas ativas quanto à aprendizagem, viabilizando novas oportunidades que conduzem o alunado à autonomia pessoal e coletiva, retirando do professor a responsabilidade de ser o único sujeito a deter um Saber que não lhe cabe, por serem estes modelos apropriados a desinibirem o aluno fazendo com que ele pense mais, debata coerentemente e possua uma iniciativa pautada na certeza de que ele é capaz de aprender a como aprender (MORÁN, 2015; SOUSA e MORAES, 2019).

QUADRO 5 – Tipos de Metodologias Ativas – Parte 1

Metodologias Ativas.1

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

⇔ Gamificação e sua funcionalidade:

Muitas expectativas são criadas ao redor da gamificação, justamente por ela ter uma forma mais voltada para o entretenimento e para as competições de grupos de gamers espalhados pelos continentes. Com o passar do tempo, foi-se identificando que a gamificação poderia ser exposta a outros formatos e, desta forma, elaborou-se outros métodos para que ela estivesse também em sala de aula e, hoje, faça parte até mesmo de implantações científicas para se detectar entre o mundo virtual e real a capacidade de sobrevivência caso haja um caos mundial ou o que se pode pensar como estratégia para certas dificuldades eventuais.

[...] a gamificação pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente encontrados nos games, como narrativa, sistema de feedback, sistema de recompensas, conflito, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade, entre outros, em outras atividades que não são diretamente associadas aos games, com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que normalmente encontramos nos jogadores quando em interação com bons games, (FARDO, 2013, p. 2).	Assim, a gamificação se apresenta como um fenômeno emergente com muitas potencialidades de aplicação em diversos campos da atividade humana, pois a linguagem e metodologia dos games são bastante populares, eficazes na resolução de problemas (pelo menos nos mundos virtuais) e aceitas naturalmente pelas atuais gerações que cresceram interagindo com esse tipo de entretenimento. Ou seja, a gamificação se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural, (FARDO, 2013, p. 3).
--	---

⇔ Seminários e discussões:

O seminário e as discussões costumam se estabelecerem com a proposta inicial advinda de um educador que lança um assunto como regra para uma discussão geral e, a partir disso, os próprios alunos são convocados a sugerirem novos temas ou subtemas do que foi proposto anteriormente. Por estes olhares, a intenção envolvida pela interação e pelo debate é a de desenvolver o potencial referente à argumentação necessária que se envolva com as notícias comparativas entre o que se refere ao passado e ao que ocorre no presente, porque são nos seminários envolvidos pelas discussões que se apresentam os pontos de vista diferentes e se rompe com a zona de conforto intelectual quando alguém é confrontado de maneira científica e acadêmica.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

Em nível de entendimento, este tipo de modalidade ativa é visto como uma normalidade de se mudar a disposição das carteiras para que todos os alunos e o professor estejam em posição de igualdade, como no formato de círculo ou de ferradura, por exemplo.

QUADRO 6 – Tipos de Metodologias Ativas – Parte 2

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Metodologias Ativas.2

⇔ Aprendizagem baseada em problemas:

Neste item, há a colaboração mútua como base de toda a comunicação entre o educador e o alunado, pois, o professor se dispõe a realizar uma pergunta que pode ser considerada como o problema referente a todo o diálogo e a aprendizagem acontece em torno deste problema.

De acordo com o método do Arco de Maguerez [...] entre as metodologias ativas respaldadas pela pedagogia crítica, na qual o aluno assume o protagonismo do seu processo de aprendizagem, cabendo ao professor despertar a curiosidade epistemológica. Esta metodologia é desencadeada a partir de um problema detectado e se destina a preparar o estudante para tomar consciência do mundo e atuar de forma intencional para transformá-lo, (RODRIGUES ET AL, 2013, p. 334).

Similarmente, “[...] a avaliação deve verificar o processo de aprendizagem do aluno e, por este ser o seu foco, retornar a ele pelo resultado”, (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 128).

Neste caso, não se pode esquecer que, quando se intenciona elevar o nível de aprendizagem, dentro desta metodologia ativa o que se torna a base de toda a organização deste tipo de modalidade é os problemas apresentados como fomentadores intelectuais e, para que isso ocorra, é indispensável que o ensino esteja contextualizado, além de atualizado, no que tange a sua diversidade, porque, só a partir destas perspectivas é que o raciocínio é despertado e evolui, pois, a autoaprendizagem se depara com o aumento da autoestima que impacta no desejo de se estudar, por via da aprendizagem baseada em problemas o aluno apreende o conhecimento por meio das dúvidas e da interação entre as diferentes ciências nas aplicações dos contextos reais (RODRIGUES ET AL, 2013).

⇔ Ensino híbrido:

O acesso às tecnologias é outro fator preponderante para o a implantação do ensino híbrido. Os alunos e professores precisam familiarizar-se com as tecnologias existentes e desenvolver a capacidade de manipular, interagir e produzir conteúdo dentro do ambiente virtual para que as atividades interativas online tenham sucesso. Temos consciência de que, embora, muitos alunos tenham familiaridade com as novas tecnologias, é preciso que eles sintam a necessidade de utilizá-las voltada para os ambientes educacionais, (CASTRO ET AL, 2015, p. 48).

O ensino híbrido é capaz de estimular a discência a se comprometer em assistir vídeos, a pesquisar vários conteúdos, a realizar muitas atividades, a escrever o que pensa sem intervenções, a estar mais presente e comprometida do que presencialmente em sala de aula, e reconhece-se que, “aprendemos por meio de

processos organizados, junto com processos abertos, informais”, (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 27).

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

QUADRO 7 – Tipos de Metodologias Ativas – Parte 3

Metodologias Ativas.3

⇔ Sala de aula invertida:

Pelas modificações educacionais das aplicabilidades desta metodologia ativa, tanto a docência quanto a discência “como desafios, percebem estranheza na utilização do novo, em relação aos métodos tradicionais e, em consequência, dificuldade relativa à organização pessoal quanto às atividades propostas pela aula invertida” (TRINDADE ET AL, 2020, p. 10), desta feita, a tendência ainda a ser pensado a cada passo dado por este tipo de método de ensino aprendizagem é o de enfrentamento do novo no combate ao que já está enrijecido como ensino em sala de aula.

[...] podemos considerar como fator dificultador na implantação de estratégias ativas no processo ensino-aprendizagem, as dificuldades dos docentes em adaptar-se as inovações tecnológicas, pois estes foram capacitados nos modelos tradicionais, sendo resistentes em relação a processos que exijam mudança comportamental, considerando que a partir do uso das tecnologias em sala de aula ocorre alterações nas dinâmicas de tempo, espaço e nas relações entre os alunos, professores, instituição e conteúdo, (VILANOVA, 2021, p. 17).

Isto posto, mesmo que os cursos de formação em enfermagem “[...] temem errar e, assim, perder alunos; por isso, tendem a permanecer na zona de conforto” (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 178), é imprescindível que se arrisquem às novas mudanças que requerem um treinamento e aperfeiçoamento nas tecnologias da informação e da comunicação – TIC’s, por que avançar enquanto a sociedade se transforma, frequentemente, pode ocasionar mais vivacidade na formação de novos enfermeiros.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

Neste quesito, o alunado se torna mais independente, mais esclarecido e mais debatedor quanto ao que ele acredita com aquilo que ele apreende durante suas pesquisas, justamente, por ser a sala de aula invertida um campo compromissado com a participação e interação ativa da discência; pelo planejamento das aulas que produzem portfólio para valorizar mais o trabalho da docência; além de, proporcionar um ritmo de estudos adequados, dentro de um tempo hábil, aos hábitos dos alunos, reconhecendo o ritmo de aprendizado de cada um.

Pois, na questão da sala de aula invertida e pelo ensino híbrido, o tempo se torna o maior companheiro do alunado, enquanto ele acrescenta em sua mente os conteúdos aplicados pelas

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

leituras, pelos áudios e pelos vídeos pelos quais podem ser assistidos diversas vezes e ajustados aos horários livres dos alunos que trabalham ou que praticam atividades que requerem mais tempo de dedicação por parte deles.

QUADRO 8 – Simulação realística

Simulação Realística
↔ Na formação do enfermeiro:
A reestruturação acadêmica do processo de formação do enfermeiro envolve, portanto, o reconhecimento do caráter multidisciplinar da prática profissional, o estímulo ao raciocínio clínico, a valorização da articulação teoria e prática, a utilização de metodologias ativas de ensino/aprendizagem e a flexibilidade curricular, (SALVADOR ET AL, 2015, p. 34).
Portanto, não há como deixar de apreciar que as metodologias ativas possuem a capacidade de buscar a “construção de novos ambientes extrassala de aula”, (SALVADOR ET AL, 2015, p. 38), além de “o envolvimento dos alunos com a interatividade, potencializando a construção do conhecimento compartilhado, a interatividade, a intersubjetividade e o alcance de uma consciência dialógica” (SALVADOR ET AL, 2015, p. 38).

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

QUADRO 9 – Simulação realística e o método aplicado.1

Método aplicado.1
↔ Fases:
Para a elaboração deste método, as etapas de desenvolvimento deste estudo estão de acordo com a literatura e diretrizes da enfermagem internacional, observadas através de sites e revistas visitados pelo link do Google Acadêmico, com ênfase na maioria dos aspectos relevantes que são discutidos e exemplificados, além da base de experiências profissionais e teóricas dos demais pesquisadores.
As etapas da pesquisa são: propor e analisar a sequência didática nas simulações realísticas; definir competências e habilidades no desenvolvimento da sequência didática às simulações realísticas; aplicar uma avaliação aos discentes sobre as aplicações da sequência didática no intuito de se observar quais são os pontos que se ajustam ao ensino aprendizagem e os que precisam melhorar durante as simulações realísticas; e avaliar a evolução dos alunos do curso de enfermagem após a interação das simulações realísticas em suas práticas virtuais.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

A graduação, em sua estrutura, se depara com a pesquisa como registro de vários conceitos e experiências no campo do aprendizado, sendo assim, os alunos que forem bem embasados, na educação básica, conseguem se apropriar do que há em todo o contexto da pesquisa e de toda a sua metodologia.

QUADRO 10 – Simulação realística e o método aplicado.2

Método aplicado.2	
⇔	Proposta:
A pesquisa será o caminho para a construção desse necessário perfil do estudante. Mas, para conseguir, de forma tão abrupta, desempenhar o papel de pesquisador, implica, certamente, em conhecer o que é pesquisa, quais métodos e técnicas estão à disposição e qual será o mais adequado para a atuação, (CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 252).	

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

Devido à busca constante no que tange ao ensino aprendizagem dos novos enfermeiros e da qualificação dos que atuam na área da saúde, atualmente, diversas instituições vem se disponibilizando para aderir a novos formatos de inclusão de equipamentos e de materiais que conduzam os profissionais a interagirem entre si, com a população e com as demandas sociais existentes.

Resultados e discussões

Desta feita, percebe-se que, quanto aos cuidados, há um discurso que se ajusta entre 10% a 25% quanto ao cuidado, ou seja, voltando-se à teoria envolvida pelos sentimentos de amor e de responsabilidade profissional.

Entretanto, quanto à simulação realística como instrumento de treinamento e de prática, observa-se que ela se alinha entre 15% a 50%, impactando na relação teoria x prática a partir da *práxis* voltada para as tecnologias e relacionada à interação mais completa, pois, “a simulação reconhecidamente representa um método de ensino em que há aplicação de exercícios de aprendizagem que mimetizam situações da vida real”, (VALADARES; MAGRO, 2014, p. 139).

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

QUADRO 11 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 1

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

10% - Ocorre na prática do cuidado.

15% - Simulação realística de situações cotidianas.

25%- Aprimoramento do cuidado.

50% - Prática no atendimento simulado

Nesta proposta de ensino, a discência apresenta parte de sua relação dentro do ponto de vista do aprendizado, concomitantemente, relacionado à prática em laboratório, mas, não como um experimento laboratorial relativo ao uso da química em si, porém, especificado pela simulação realística como convergência de se atuar em setores hospitalares.

Bem como, ante a questão de número dois se pode pensar que,

com os estudos realizados, podemos confirmar que as metodologias ativas possibilitam que alunos desenvolvam a sua autonomia para criar, refletir, questionar, discutir e praticar o conhecimento adquirido, podendo agregar valores à sua vida, não somente em forma de realização pessoal, mas principalmente no ambiente profissional, (SOUSA; MORAES, 2019, p, 82).

Conforme a ideia destes autores, a simulação realística não é apenas uma forma de garantir que o estudo dos discentes se torne um avançado entretenimento, não obstante, ela é

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

uma proposta pedagógica que precisa estar no currículo do curso de formação em enfermagem como parte da grade das disciplinas como parte do empenho acadêmico científico.

QUADRO 12 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 2

[...] conteúdo e as instruções devem ser elaborados especificamente para a disciplina ao invés de usar qualquer material que o aluno acessa na internet. Além disso, a parte presencial deve necessariamente contar com a supervisão do professor, valorizar as interações interpessoais e ser complementar às atividades on-line, proporcionado um processo de ensino e de aprendizagem mais eficiente, interessante e personalizado, (VALENTE, 2014, p. 84).

Atualmente as escolas formadoras, possuem alunos com grande capacidade de adaptação a propostas inovadoras, assim como alunos que possuem habilidades diferenciadas em relação ao uso da tecnologia (nativos digitais). Sem dúvida os estudiosos sobre o assunto, podem e devem considerar esse contexto como ponto de partida para o desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas ou facilitadoras de aprendizagem, (VILANOVA, 2021, p. 53).

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

5% - A prática é essencial para melhorar o cuidado.

15% - A simulação fornece segurança para a equipe ao paciente.

30% - Aprimoramento do cuidado através do treinamento.

50% - É determinante vivenciar na faculdade algo que se observa nos hospitais. Isso traz segurança ao profissional

Enquanto transcorrem os cuidados paliativos no envolvimento com a simulação realística, alguns fatores validam-se ativos e demonstram que as atividades em ação constante no ensino aprendizado tornam-se frutíferas do ponto de vista enfermeiro e paciente.

No que tange à convivência de grupo, conforme a questão três, sendo a interação um dos focos deste grupo de alunos, pode-se conjecturar que, para eles, a profissão escolhida é uma singela extensão de sua própria família, mesmo que, os discentes entendam que fora do ambiente de formação pode ser que a interação não ocorra com outros profissionais.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Enquanto dentro do próprio grupo, eles conseguem enxergar que a interação surge com mais afinco e se consolida a partir das tarefas relacionadas por serem embutidas em seus aprendizados, como no que se refere à simulação realística que os levam a compreenderem o panorama corriqueiro dos setores hospitalares e os guiam a conviver, saudavelmente, com os que são vistos como ‘diferentes’ no sentido das pessoas de outros gêneros e nas com deficiências.

QUADRO 13 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 3

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

5% - Sim. É importante trocar com outros profissionais, discutir os casos e melhorar o cuidado ao paciente.

15% - Sim. A comunicação entre a equipe ajuda a prestar um cuidado linear e sem ruídos.

35% - Sim. A interação com a equipe faz com que o procedimento seja assertivo.

45% - Sim. O cuidado paliativo é exercido em equipe, portanto, a interação é importante para a prática do cuidado.

QUADRO 14 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 4

	<p>Ao analisar a formação do enfermeiro, desde sua origem até os dias atuais, podemos perceber a evolução como Escola e Profissão, mantendo uma sintonia com a política de cada década. E devido a essa carência de profissionais de</p>
--	--

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

25% - Sim, pois, apresenta situações que ocorrerão na vida profissional, após formado.

25% - Sim, treinar é essencial.

50% - Sim, é aproveitável, pois, se tem uma noção do que terá que ser enfrentado no cotidiano.

Porque, para eles,

a aprendizagem subsidiada pela simulação tem sinergias claras com o currículo do curso de Enfermagem e apresenta consistência com a intenção educacional da nossa atualidade, em que a Enfermagem, por ser uma profissão prática, pressupõe competência em uma série de habilidades predominantemente psicomotoras e necessita oferecer aos estudantes estratégias que combinem o ato do cuidado com o referencial teórico-científico de sala de aula, (VALADARES; MAGRO, 2014, p 142).

Segundo a percepção dos alunos do curso de enfermagem, a simulação realística é formadora de opinião e de implantação de conteúdos apropriados à memorização de cada pessoa que tem a liberdade de interagir com ela e com o grupo ao seu redor, intensificando o aprendizado e implantando novos ciclos que são expostos para que cada aluno amplie sua visão profissional.

E, por fim, mostrando por seu conhecimento que, pela simulação realística, é possível se obter as devidas noções do que ocorrerá no dia a dia pronto hospitalar, tendo em vista que, ante a este motivo, o se avaliar e ser avaliado por outro profissional com mais experiência é de

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

grande valia para todos os discentes que vão ao encontro de artifícios para certos conflitos que virão quanto ao enfrentamento da rotina médico-hospitalares.

QUADRO 15 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 5

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

5% - Sim, é automática a percepção da teoria.

45% - Sim, pois, cada etapa se manifesta no processo de assistência.

50% - Sim. Porque, mesmo que seja uma simulação, a assistência é feita como um todo.

Pela ótica do grupo que foi entrevistado, não é possível desassociar dos cuidados paliativos as modalidades como técnicas teóricas e práticas pelo fato de em todo o aprendizado haver uma formatação que requer equilíbrio, dedicação, novidade e um sentimento humanizador, tendo em vista o indevido sofrimento arraigado ao corpo do paciente que, por vezes, se deriva de seu solo psíquico, sentindo uma sensação de impotência e de extrema fragilidade, durante quase todo o tratamento.

QUADRO 16 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 6

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

15% - Evidencia os aspectos éticos nos cuidados paliativos

35% - Faz com que se tenha uma percepção de como se portar com os pacientes e com suas famílias.

50% - Nenhuma prática sobrevive sem teoria.

Nestas duas últimas respostas quanto às porcentagens aproximadas, aparentemente, se tem a impressão de que o grupo entrevistado divergiu em seus pensamentos, porém, se com o olhar acadêmico se associar tanto a teoria quanto a prática em prol dos pacientes pelos cuidados paliativos, é possível se interpretar que, há uma verossimilhança nos pensamentos dele quanto ao tipo de serviços que anseiam prestar à sociedade.

QUADRO 17 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 7

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

a postura deste profissional alcança o entendimento da maioria dos pacientes, demonstrando que há pessoas que, realmente, se importam com eles.	
---	--

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

0% - Opção 1- Falso

100% - Opção 2- Verdadeiro

Aqui, o grupo demonstra o quanto é significativo obter em seus saberes um conhecimento que se estabeleça a todos e que não se divirja causando engodo dentro de suas pesquisas ou de seus afazeres profissionais.

QUADRO 18 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 8

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

100% - Opção 1: Pela comunicação através de gestos, expressões faciais e demais sinais que precisam ser interpretados dentro de cada contexto. Da mesma forma, estar integrado com as expectativas e necessidades do paciente e reconhecer sua autonomia como aspectos fundamentais para um bom tratamento em cuidados paliativos.

0% - Opção 2: Pelo silêncio pleno com o paciente, desconhecendo sua autonomia como aspecto fundamental para a realização de um bom tratamento em cuidados paliativos.

0% - Opção 3: Falar diretamente com os familiares do paciente, sem que ele saiba do que se é tratado durante os cuidados paliativos.

0% - Opção 4: Esperar a oportunidade para se afastar do paciente logo após a aplicação medicamentosa e não se comunicar com ele para evitar suas perguntas como pontos de um bom tratamento em cuidados paliativos.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Pela unanimidade, decidiram que a teoria de usar o corpo como contato, encenando para o paciente seria um modo mais adequado, uma forma mais produtiva para se realizar os cuidados paliativos e uma maneira de se praticar o princípio da equidade.

QUADRO 19 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 9

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

100% - Opção 1: No caso da simulação realística apenas a aplicação dos conteúdos sem a prática ajuda a formar o profissional de enfermagem

0% - Opção 2: A simulação realística surge para que as teorias estejam alinhadas à prática.

0% - Opção 3: A simulação realística prepara os novos profissionais em enfermagem para o cotidiano na área da Saúde.

0% - Opção 4: A simulação realística tem como objetivo principal o de fornecer aos iniciantes um cenário voltado à ambientação e ao desenvolvimento socioemocional com outros profissionais e com os futuros pacientes.

Por estes aspectos, pode-se dizer que,

a simulação realística foi efetiva na opinião dos estudantes de enfermagem para adquirir e aperfeiçoar conhecimentos e segurança, além de desenvolver o raciocínio crítico frente às situações clínicas comuns ao cotidiano da prática assistencial do enfermeiro, (VALADARES; MAGRO, 2014, p. 142).

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Ademais, ocorre na resposta do grupo que passou por esta entrevista uma divergência com o pensamento de outros pesquisadores que afirmam ser a simulação realística capaz de atuar no meio hospitalar sem a necessidade de se aplicar as teorias ou de se interagir com elas.

Entretanto, o grupo de discentes discorda, pois, ele acredita que tanto a teoria quanto a prática é o melhor caminho para que ocorra uma *práxis* mais interativa, mais peculiar ao profissional de enfermagem.

QUADRO 20 – Aplicabilidade do *Survey*. Questão 10

Fonte: Sandra Oliveira, 2022.

Opção 1. 0% - A tecnologia utilizada no ensino aprendizagem se torna mais funcional quando se alinha conteúdos acerca de um tipo de profissão com a prática dentro de uma supervisão relacionada a um profissional experiente.

Opção 2. 0% - A simulação realística sendo parte das metodologias ativas conduz o aluno a experiências a partir do que se é extraído do mundo virtual, desde um ambiente criado para suas práticas como através de diálogos abertos entre os participantes de um grupo de aprendizes que tendem a refletirem nos erros e acertos de suas tarefas realizadas pela mediação de um educador que se proponha a ouvir, sentir e transmitir os feedbacks necessários durante todo o ensino aprendido.

Opção 3. 0% - Todas as afirmativas estão incorretas.

Opção 4. 100% - Todas as afirmativas estão corretas.

Opção 5. 0% - Somente a primeira afirmativa está correta.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Opção 6. 0% - Apenas a segunda afirmativa está incorreta.

Neste sentido, o grupo entende que a formação no curso de enfermagem, seja ela inicial ou continuada, requer um tripé que não pode ser extinto na aquisição do conhecimento: a teoria, o mediador e a prática.

Conclusão

Pelo discorrer do assunto deste tema, propõe-se não um fechamento dele, mas, uma reflexão durante todo este diálogo, assim, gera-se a intenção de que ele se atenha a discorrer, de uma forma breve, sobre este humilde artigo.

Na caminhada inicial, aprouve se falar sobre uma indagação que permeava o campo acadêmico do curso de formação em enfermagem relativo à aplicabilidade do ensino híbrido na formação do enfermeiro: simulação realística, uma experiência além da prática.

Por este prisma, busca-se falar sobre a dificuldade tanto da discência quanto da docência em se (re)adaptar ao novo, principalmente, ao mundo virtual, para que se aprecie uma mudança considerável no olhar de todos que permeiam os espaços educacionais no que tange ao ensino híbrido, à sala de aula invertida e à simulação realística que é o objeto proposto aqui.

Não há como se aquietar mediante a necessidade de se obter uma metodologia virtual posicionada à implantação de habilidades e competências no que se refere à aplicabilidade do ensino híbrido na formação do enfermeiro através do uso da simulação realística.

Por conta desta inexistência, há de se convir que se não houver uma mudança diante deste aspecto, é possível conjecturar sobre um retrocesso no ensino aprendizagem da profissão conhecida como enfermagem.

Ante esta escrita, pode-se dizer que na constituição da fundamentação teórica, procura-se a todo instante reativar o campo histórico relacionado à enfermagem e o que se tenciona absorver de uma aula cuja intenção não seja apenas a de se repassar o que se sabe, mas de se mediar através de um comprometimento com a teoria e a prática que reverbera numa *práxis* de extrema qualidade.

Assim, antes de argumentar a respeito da simulação realística, apresenta-se a sequência didática estabelecendo uma organização em sua estrutura com o intuito de se avaliar a importância da SD no tocante a preparação de temas relacionados aos cursos, como no caso da graduação em Enfermagem.

Além de se programar a aula que evidencia o grupo a ser entrevistado no qual se obtém o tema sobre os cuidados paliativos a partir de treinamentos pela simulação realística que embasa o ensino híbrido, referindo-se à funcionalidade que ele produz quando a discência, em acordo com a docência, passa a explorar este vasto campo de curiosidades e de ferramentas específicas que são extraídas das metodologias ativas, também posiciona-se a mostrar pela coleta de dados números consideráveis que convergem ou divergem quanto ao uso de uma metodologia virtual acerca da simulação realística.

E, ao discorrer sobre as tecnologias de informação e de comunicação, não há nenhuma pretensão em se desprezar o que tradicionalismo produz, pois, como se sabe, toda a estrutura da educação vem alinhavada desde o nascimento de teorias e práticas, ora divergindo, ora convergindo, que mostram o quanto ela ainda necessita evoluir para que seu crescimento histórico descortine novo saberes.

Portanto, o método aplicado mostra a partir de uma breve entrevista, constituída de seis questões discursivas e de quatro objetivas, o olhar dos futuros enfermeiros quanto às pequenas experiências vividas através das metodologias ativas, no que se refere à simulação realística.

Contudo, para que se evidencie tal entrevista, buscou-se a sequência didática, para que a aplicação da aula e a da entrevista tivesse diretrizes que conduzissem a pesquisa “quali-quantitativa” a compreender o que pode ser absorvidos deste tripé entre a teoria – os conceitos relativos ao ensino da formação da enfermagem, o mediador – a docência e a prática – quando voltada ao treinamento no espaço formal, na sala de aula, através da simulação realística.

Derivando os resultados e discussões, enxerga-se nas questões relacionadas ao questionário, produzido para a entrevista online, o quanto é indispensável à troca de conhecimento, tanto pelo professor quanto pelos alunos. Pois, é crucial que se estabeleça um diálogo no campo acadêmico para que se acrescente ou se subtraia formas ou formalizações que possam padronizar uma profissão de modo saudável.

Enfim, conclui-se que, até este momento, a inserção das metodologias ativas promove um enriquecimento acadêmico científico pelas tecnologias, sendo abraçadas pelas instituições educacionais, promovendo muitas formas de aprendizados: pelos fóruns e seminários; pela sala de aula invertida; pelo ensino híbrido; pela simulação realística; e, por tudo que provoque na discência um formato mais histórico-crítico, mais aberto ao novo, ao moderno, ao adequado às múltiplas inteligências, como relatadas por Howard Gardner, na década de 80.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Caroline Medeiros Martins de; COSTA, Roberta Dall Agnese da; NASCIMENTO, Júlio Mateus de Melo; LOPES, Paulo Tadeu Campos. Prática educativa no ensino superior para diferentes estilos de aprendizagem: utilizando uma sequência didática eletrônica num ambiente virtual de aprendizagem. Conference: VII Congresso Mundial de Estilos de Aprendizagem At: Bragança, Portugal, 2016. Disponível em: [\(PDF\) METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS: INOVAÇÕES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE ANATOMIA HUMANA EM CURSOS SUPERIORES \(researchgate.net\)](#) Acessado em: 15/07/2022.

ALMEIDA, Emilene Pereira de. Metodologias ativas no ensino de enfermagem: contribuições para a formação do enfermeiro crítico e reflexivo. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2013. Disponível em: [Metodologias ativas no ensino de enfermagem: contribuições para a formação do enfermeiro crítico e reflexivo \(uff.br\)](#) Acessado em: 15/07/2022.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2006.

ARAÚJO, Denise Lino de. O que é (e como faz) sequência didática? Entrepalavras, Fortaleza - ano 3, v.3, n.1, p. 322-334, jan/jul 2013. Disponível em: [2013_art_dlaraujo.pdf \(ufc.br\)](#) Acessado em: 15/07/2022.

BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de Mello. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: [\(PDF\) Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação | Lilian Bacich, Adolfo Tanzi Neto, and Fernando de Mello Trevisani - Academia.edu](#) Acessado em 15/07/2022.

BECERRIL, Lucila Cárdenas. História da educação de enfermagem e as tendências contemporâneas. Hist enferm Rev eletrônica. 2018; 9 (1):1-2. Disponível em: [HERE 2018-1_v9n1.indd \(abennacional.org.br\)](#) Acessado em: 10/08/2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

CAMPANATI, Fernanda Letícia da Silva; BRASIL, Guilherme da Costa; CARNEIRO, Karen Karoline Gouveia; PEREIRA, Alayne Larissa Martins; SILVA, Irani Camilo de Souza. O uso de metodologias ativas no ensino da enfermagem no contexto brasileiro: uma revisão integrativa. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 80094-80110 aug. 2021. Disponível em: [\(PDF\) O uso de metodologias ativas no ensino da enfermagem no contexto brasileiro: uma revisão integrativa / The use of active methodologies in nursing teaching in the brazilian context: an integrative review \(researchgate.net\)](#) Acessado em: 10/08/2022.

CARLOS, Djailson José Delgado; GERMANO, Raimunda Medeiros. Enfermagem: história e memórias da construção de uma profissão. REME – Rev. Min. Enferm.; 15(4): 513-521, out./dez., 2011. Disponível em: [REME - Revista Mineira de Enfermagem - Enfermagem: história e memórias da construção de uma profissão](#) Acessado em: 08/08/2022.

CARVALHO, Vilma de. As pioneiras e a consolidação da enfermagem no Brasil: documentos históricos – 1932 a 1950. Rio de Janeiro: Anna Nery, 2004.

CASTRO, Eder Alonso; COELHO, Vanessa; SOARES, Rosania; SOUSA, Lirek Kalyany Silva de; PEQUENO, Juliana Olinda Martins; MOREIRA, Jonathan Rosa. Ensino híbrido: desafio da contemporaneidade? Periódico Científico Projeção e Docência | v.6, n.2, 2015. Disponível em: [ENSINO HÍBRIDO: DESAFIO DA CONTEMPORANEIDADE? | Castro | PROJEÇÃO E DOCÊNCIA \(faculdadeprojecao.edu.br\)](#) Acessado em: 20/07/2022.

CHAER, Galdino; DINIZ, Rafael Rosa Pereira; RIBEIRO, Elisa Antônia. A técnica do questionário na pesquisa educacional. Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011. Disponível em: [A técnica do questionário na pesquisa educacional | Semantic Scholar](#) Acessado em: 20/07/2022.

CHALITA, Gabriel. Pedagogia do amor: a contribuição das histórias universais para a formação de valores das novas gerações. São Paulo: Editora Gente, 2003.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

COLARES, Karla Taísa Pereira; OLIVEIRA, Wellington de. Metodologias ativas na formação profissional em saúde: uma revisão. Revista SUSTINERE, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 300-320, jul-dez, 2018.

Disponível em: www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/36910 Acessado em: 09/08/2022.

DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir. Paris, 1966; Brasil, UNESCO, 2010.

DIAS, Edna Santos; JESUS, Carla Viviane Freitas de. Aplicação de metodologias ativas no processo de ensino em enfermagem: revisão integrativa. Revista Saúde e Desenvolvimento, Curitiba, v. 15, n. 21, p. 19-31, 2021. Disponível em [Aplicação de metodologias ativas no processo de ensino em enfermagem: revisão integrativa | Revista Saúde e Desenvolvimento \(revistasuninter.com\)](http://revistasuninter.com) Acessado em 18/07/2022.

FABBRO, Márcia Regina Cangiani; SALIM, Natália Rejane; BUSSADORI, Jamile Claro de Castro; OKIDO, Aline Cristiane Cavicchioli; DUPAS, Giselle. Estratégias ativas de ensino e aprendizagem: percepções de estudantes de Enfermagem. REME – Rev Min Enferm. 2018. Disponível em: [REME - Revista Mineira de Enfermagem - Estratégias ativas de ensino e aprendizagem: percepções de estudantes de enfermagem](http://reme.ufrgs.br) Acessado em: 20/07/2022.

FARDO, Marcelo Luis. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. Novas Tecnologias na Educação, V. 11 Nº 1, julho, 2013. Disponível em: [A GAMIFICAÇÃO APLICADA EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM | RENOTE \(ufrgs.br\)](http://renote.ufrgs.br) Acessado em: 19/07/2022.

FERREIRA, Raína Pleis Neves; GUEDES, Helisamara Mota; DOUGLAS-DE-OLIVEIRA, Dhelfeson Willya; MIRANDA, João Luiz de. Simulação realística como método de ensino no aprendizado de estudantes da área da saúde. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 2018. Disponível em: [Simulação realística como método de ensino no aprendizado de estudantes da área da saúde | Ferreira | Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro \(ufsj.edu.br\)](http://ufsj.edu.br) Acessado em: 19/07/2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

HERMIDA, Patrícia Madalena Vieira; BARBOSA, Sarah Soares; HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schülter Buss. Metodologia ativa de ensino na formação do enfermeiro: inovação na atenção básica. Rev Enferm UFSM 2015 Out./Dez.;5 (4): 683-691. Disponível em: [Metodologia ativa de ensino na formação do enfermeiro: inovação na atenção básica | Revista de Enfermagem da UFSM](#) Acessado em: 10/07/2022.

KANEKO, Regina Mayumi Utiyama; LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Cenário em simulação realística em saúde: o que é relevante para a sua elaboração? Rev Esc Enferm USP · 2019.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/wcQrCdz4ZcXgQxC9vpHcrKJ/?format=pdf> Acessado em: 10/07/2022.

LESSA, Andréa Broch Siqueira Lusquinhos; ARAÚJO, Cristina Nunes Vitor de. A enfermagem brasileira: reflexão sobre sua atuação política. REME • Rev Min Enferm. 2013; 17(2): 474-480. Disponível em: [REME - Revista Mineira de Enfermagem - A enfermagem brasileira: reflexão sobre sua atuação política](#) Acessado em: 17/07/2022.

MACHADO, Maria Helena; VIEIRA, Ana Luiza Stiebler; OLIVEIRA, Eliane. Construindo o perfil da enfermagem. Enfermagem em Foco 2012; 3(3): 119-122. Disponível em: [Construindo o perfil da enfermagem | Semantic Scholar](#) Acessado em: 17/07/2022.

MARCOMINI, Emilli Karine; MARTINS, Elisandra Sangalli; LOPES, Neusa Viana; PAULA, Nanci Verginia Kuster de; LIBERATI, Barbara Andreo dos Santos. Influência da simulação realística no ensino e aprendizado da enfermagem. Revista Varia Scientia – Ciências da Saúde, Volume 3 – Número 2 – Segundo Semestre de 2017. Disponível em: [INFLUÊNCIA DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO ENSINO E APRENDIZADO DA ENFERMAGEM | Semantic Scholar](#) Acessado em: 19/07/2022.

MESQUITA, Simone Karine da Costa; MENESES, Rejane Millions Viana; RAMOS, Déborah Karollyne Ribeiro. Metodologias ativas de ensino/aprendizagem: dificuldades de docentes de

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

um curso de enfermagem. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 14 n. 2, p. 473-486, maio/ago. 2016. Disponível em: [Metodologias ativas de ensino/aprendizagem: dificuldades de docentes de um curso de enfermagem | Trab. educ. saúde;14\(2\): 473-486, mai.-ago. 2016. | LILACS \(bvsalud.org\)](#) Acessado em: 20/07/2022.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COSTA, António Pedro. Fundamentos Teóricos das Técnicas de Investigação Qualitativa. Revista Lusófona de Educação, núm. 40, 2018. Disponível em: [035.pdf \(ua.pt\)](#) Acessado em: 20/07/2022.

MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: [Artigo-Moran.pdf \(usp.br\)](#) Acessado em: 21/07/2022.

OLIVEIRA, Zélia Maria Freire de. Fatores influentes no desenvolvimento do potencial criativo. Estudos de Psicologia I Campinas I 27(1) I 83-92 I janeiro - março 2010. Disponível em [SciELO - Brasil - Fatores influentes no desenvolvimento do potencial criativo Fatores influentes no desenvolvimento do potencial criativo](#) Acessado em 12/07/2022.

PALHETA, Allan Marcos da Silva; CECAGNO Diana; MARQUES, Vanessa de Araujo; BIANA, Camilla Benigno; BRAGA, Luiza Rocha; CECAGNO, Susana; MOURA, Pedro Márlon Martter; PORTO, Adrize Rutz. Formação do enfermeiro por meio de metodologias ativas de ensino e aprendizado: influências no exercício profissional. Interface (Botucatu) [Revista Interface - Comunicação, Saúde e Educação, 2020.](#) Disponível em: [\(PDF\) Formação do enfermeiro por meio de metodologias ativas de ensino e aprendizado: influências no exercício profissional \(researchgate.net\)](#) Acessado em: 21/07/2022.

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira; PARENTE, José Reginaldo Feijão; BRANDÃO, Israel Rocha; QUEIROZ, Ana Helena Bomfim. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. SANARE, Sobral - V.15 n.02, p.145-153, Jun./Dez. – 2016. Disponível em [METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA | SANARE - Revista de Políticas Públicas \(emnuvens.com.br\)](#) Acessado em 16/07/2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima; NICHIATA, Lucia Izumi; KANTORSKI, Luciane Prado. A enfermagem no contexto da pós-graduação brasileira. J. nurs. health. 2019; 9(2): e199211. Disponível em: [editorial.pdf \(bvsalud.org\)](#) Acessado em: 05/08/2022.

PAVA, Andrea Macêdo; NEVES, Eduardo Borba. A arte de ensinar enfermagem: uma história de sucesso. Rev Bras Enferm, Brasília 2011 jan-fev; 64(1): 145-51. Disponível em: [SciELO - Brasil - A arte de ensinar enfermagem: uma história de sucesso A arte de ensinar enfermagem: uma história de sucesso](#) Acessado em: 08/08/2022.

PEREIRA, Thiale Oliveira Santos; SILVA, Lorena Novaes; CRUZ, Thainara Reis; MACIEL, Deborah Monize Carmo; BRITO, Lais Silva de; COELHO, Ana Carla Carvalho. A importância da simulação realística na graduação de enfermagem: uma revisão sistemática da literatura. Paraninfo Digital Monográficos de Investigación en Salud ISSN: 1988-3439 - AÑO IX – N. 22 – 2015. Disponível em: [Investigacion en enfermeria imagen y desarrollo \(index-f.com\)](#) Acessado em: 02/08/2022.

RODRIGUES, Jéssica de Alcântara; ROCHA, Luanna dos Santos; ANJOS, Danielly Santos dos; CAVALCANTE, Leila Pacheco Ferreira; ROZENDO, Célia Alves. Tendências Pedagógicas: Conflitos, Desafios e Perspectivas de Docentes de Enfermagem. Revista Brasileira de Educação Médica, 37 (3): 333-349; 2013. Disponível em: [SciELO - Revista Brasileira de Educação Médica, Volume: 37, Número: 3, Publicado: 2013](#) Acessado em: 28/07/2022.

SALVADOR, Pétala Tuani Candido de Oliveira; MARTINS, Cláudia Cristiane Filgueira; ALVES, Kisna Yasmin Andrade; PEREIRA, Marta Silvanêre; SANTOS, Viviane Euzébia Pereira; TOURINHO, Francis Solange Vieira. Tecnologia no ensino de enfermagem. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 29, n. 1, p. 33-41, jan./mar. 2015. Disponível em: [Tecnologia no ensino de enfermagem | Rev. baiana enferm;29\(1\)2015. | LILACS | BDENF \(bvsalud.org\)](#) Acessado em 28/07/2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

SANTOS, Vanessa Cruz; ANJOS, Karla Ferraz dos; ALMEIDA, Obertal da Silva. A percepção de formandos sobre a pesquisa em enfermagem no curso de graduação. Rev Enferm UFSM 2013, Jan/Abril;3(1):144-154. Disponível em: [A percepção de formandos sobre a pesquisa em enfermagem no curso de graduação | Revista de Enfermagem da UFSM](#) Acessado em: 28/07/2022.

SILVA, Adriana da. O ensino híbrido na educação permanente em saúde: a experiência de um curso sobre evolução de enfermagem. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo, 2017. Disponível em: [O ensino híbrido na Educação Permanente em Saúde: a experiência de um curso sobre evolução de enfermagem \(unifesp.br\)](#) Acessado em: 02/08/2022.

SILVA, Adriana Ferreira da; ARAUJO, Ana Maria de; VITORIO, Aline Mirema Ferreira. Uso da simulação realística no ensino de enfermagem em comunicação efetiva: formando um cuidado seguro. Revista Rede de Cuidados em Saúde, v. 10, n. 2, 2016. Disponível em: [USO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO ENSINO DE ENFERMAGEM EM COMUNICAÇÃO EFETIVA: FORMANDO UM CUIDADO SEGURO | Ferreira da Silva | Revista Rede de Cuidados em Saúde \(unigranrio.edu.br\)](#) Acessado em: 08/07/2022.

SILVA, Mayara Santos; MACHADO, Paula Alexandra Tavares; NASCIMENTO, Rosilene da Silva; OLIVEIRA, Thais Silva de; SILVA, Tiago Franco da; BATISTA, Eraldo Carlos. A enfermagem no campo da saúde mental: uma breve discussão teórica. Revista Amazônia Science & Health, 2017 Abr/Jun. Disponível em: [A-enfermagem-no-campo-da-saude-mental-uma-breve-discussao-teorica.pdf \(researchgate.net\)](#) Acessado em: 10/08/2022.

SOUSA, Afra Suelene de; JARDIM, Vanda Maria da Rosa; COIMBRA, Valéria Cristina Cristello; KANTORSKI, Luciane Prado; OLIVEIRA, Maria Luiza Menna de; FRANZMANN, Uiasser Thomas; PINHEIRO, Guilherme Emanuel Weiss. O projeto político pedagógico do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):164-176. Disponível em: [O projeto político pedagógico do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas Citefactor.org-Journal|Research Paper|Indexing|Impact factor](#) Acessado em: 28/07/2022.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

SOUSA, Livia Rosa de Carvalho; MORAES, Fábio Cristiano de. As metodologias ativas no ensino superior o aluno protagonista. Revista de Pós-Graduação Multidisciplinar, São Paulo, v. 1, n. 6, p. 73-84, out./dez. 2019. Disponível em: [AS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR O ALUNO PROTAGONISTA | Revista de Pós-graduação Multidisciplinar \(fics.edu.br\)](#) Acessado em: 14/07/2022.

SOUSA, Mariana Campos de; MALAQUIAS, Bruna Stephanie Sousa; GARCIA, Luan Augusto Alves; SANTOS, Álvaro da Silva. Utilização de metodologia ativa de ensino-aprendizagem na graduação de enfermagem. Relato de Experiência. © REVA Acad. Rev. Cient. da Saúde Rio de Janeiro, RJ v.4 n.2 p. 50-59 maio./ago.2019. Disponível em [Utilizacao-de-metodologia-ativa-de-ensino-aprendizagem-na-graduacao-de-enfermagem.pdf \(researchgate.net\)](#) Acessado em 10/08/2022.

SOUZA, Josiane Maria Oliveira de; SILVA, Felipe Ribeiro; OLIVEIRA, Karillucy Mendes de; VENANCIO, Alinne Feitoza; HERMANN, Paula Regina de Souza; MAGRO, Marcia Cristina da Silva. *Debriefing* como ferramenta de avaliação qualitativa no ensino simulado. Atas CIAIQ – 2017, Investigação Qualitativa em Saúde//Investigación Cualitativa en Salud//Volume 2, Semantic Scholar. Disponível em [Debriefing como ferramenta de avaliação qualitativa no ensino simulado | Semantic Scholar](#) Acessado em 05/07/2022.

SUCUPIRA, Iara da Silva. Sequência didática como estratégia facilitadora do processo de ensino-aprendizagem de frações. Duque de Caxias: Universidade do Grande Rio, 2017. Disponível em [Iara da Silva Sucupira.pdf \(unigranrio.edu.br\)](#) Acessado em 15/07/2022.

TEODOSIO, Sheila Saint-Clair; PADILHA, Maria Itayra. “Ser enfermeiro”: escolha profissional e a construção dos processos identitários (anos 1970). Rev Bras Enferm. 2016 mai-jun;69(3):428-34. Disponível em: [REBEN 69-3 POR.indd \(scielo.br\)](#) Acessado em: 02/08/2022.

TRINDADE, Ricky Falcão Silva; MENEGAZ, Jouhanna do Carmo; DIAS, Geysse Aline Rodrigues; FIGUEIREDO, Maria Clara Costa. Percepção de estudantes sobre métodos de aula invertida no ensino de enfermagem. Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro, 2020.

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.

Disponível em: [Percepção de estudantes sobre métodos de aula invertida no ensino de enfermagem | Silva Trindade | Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro \(ufsj.edu.br\)](#)

Acessado em: 29/07/2022.

VALADARES, Alessandra Freire Medina; MAGRO, Marcia Cristina da Silva. Opinião dos estudantes de enfermagem sobre a simulação realística e o estágio curricular em cenário hospitalar. Distrito Federal – DF: Acta Paul Enferm. 2014; 27(2):138-43. Disponível em: [APE 27\(2\) portugues.indb \(scielo.br\)](#) Acessado em: 18/07/2022.

VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, Edição Especial n. 4/2014, p. 79-97. Editora UFPR. Disponível em: [SciELO - Brasil - Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida](#) Acessado em: 05/08/2022.

VILANOVA, Ariane Delitti. Sala de aula invertida versus sala de aula tradicional: ensaio randomizado controlado no curso de técnico em enfermagem. Botucatu: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2021. Disponível em: [Sala de aula invertida versus sala de aula tradicional: ensaio randomizado controlado no curso de Técnico de enfermagem. \(unesp.br\)](#) Acessado em: 04/08/2022.

Licenciado por:

10.5281/zenodo.8192585

*Mestra pelo Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. **Orientador no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca. ***Coorientadora no Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação no Centro Universitário Carioca – UniCarioca.